

BO‘LAJAK TASVIRIY SAN‘AT O‘QITUVCHILARINI KASBIY TAYYORLASH NAZARIYASI

Olimov Anvarjon Ma‘mirovich

Namangan Davlat Universiteti

II-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlash nazariyasi va uning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilingan, mazkur masalaga doir metodik tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: San‘at, pedagogika, kasb, didaktika, ta‘lim.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi “Ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorida “San‘atning barcha turlari vositasida ma‘naviy-ahloqiy mezonlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlarining ustuvorligiga erishish” vazifasi belgilandi[1]. Shu jihatdan oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarining kasbiy tayyorlash nazariyasi muammolarini tadqiq etish, uning mezonlarini belgilash hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida takomillashtirish dolzarb bo‘lib turibdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlash nazariyasimasalalari milliy pedagogikamiz va xorijiy mamlakatlar pedagogikasidamuayyan darajada tadqiq etilgan [2,3]. Ayni paytda, mazkur masalaning milliy pedagogikamizdagi asoslari yetarli darajada tadqiq etilgan emas. Shu sababli bu o‘rinda e‘tiboringizni oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashning nazariy asoslariga e‘tiboringizni tortamiz.

1. *Kasbiy-nazariy bilim berish.* Oliy pedagogik ta‘lim jarayonida bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilariga nazariy bilim berish asoslarini quyidagilar tashkil etadi:

- tasviriy san‘atning asoslari bo‘yicha pedagogik, nazariy va kompetensiyaviy bilimlar majmuini berish;

- tasviriy san‘at o‘qituvchilarining ilg‘or va individual pedagogik tajribalari bilan bo‘lajak o‘qituvchilarni chuqur tanishtirish.

Bunday yondashuv asosida bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarini nazariy bilimlar bilan qurollantirishning imkoniyatlari keng.

2. *Kasbiy-kompetensiya bilan qurollantirish.* Oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy- kompetensiya bilan qurollantirish asoslari quyidagilardan iborat:

- bo'lajak o'qituvchilarning tasviriy san'at va chizmachilikka doir iqtidorini maqsadli rivojlantirish;
- bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini ijodiy layoqatini o'stirish va ularda ijodkorlik tajribasini tarkib toptirish.

Mazkur asoslar bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy- kompetensiya bilan qurollantirishda muhim imkoniyatlar hisoblanadi.

3. *Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilariga nazariy bilim bekrish didaktikasi.* Oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilariga nazariy bilim didaktikasining asolarini quyidagilar tashkil etadi:

- tasviriy san'at va chizmachilik yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislik fanlarini chuqurlashtirilgan tarzda o'qitish;
- umumpedagogik fanlarining tasviriy san'at asoslariga yo'naltirilgan tarzda o'qitish;
- mustaqil ta'lim va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning imkoniyatlaridan unumli foydalanib qo'shimcha mashg'ulotlar, treninglar va ijodiy ishlar tahlillarini o'tkazish;
- ilmiy-kasbiy to'garaklar vositasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining pedagogik ko'nikma va malakalarini rivojlantirish.

4. *Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining professiogrammasi masalasi.* Oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini aniqlash bo'yicha professiogrammani ishlab chiqish zaruriyat bo'lib turibdi. Bizning yondashuvimizga ko'ra, mazkur professiogrammaning asoslarini quyidagilar tashkil qiladi:

- tasviriy san'at asoslari bo'yicha nazariy, amaliy va kompetensiyaviy bilimlarga ega bo'lish;
- tasviriy san'at ta'limi bo'yicha o'qitish va pedagogik malakani egallash;
- pedagogik ijodkorlik kompetensiyasini egallash.

Ushbu extiyoj va talablar asosida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini tekshirish va baholash mumkin. Buning uchun mutaxassislik va umumpedagogik fanlarni o'qitishda mavzular bo'yicha professiogrammaga doir tushunchalar, ko'nikmalar va malakalar berib borish taqozo etiladi.

5. *Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy-nazariy tayyorlash manbalari.* Oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy-nazariy tayyorlashning asosiy manbalari quyidagilardan iborat:

- milliy pedagogik meros;
- tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi;
- ta'limga oid xujjatlarda tasviriy san'at o'qituvchilariga qo'yiladigan talablar.

Bu manbalar oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashning birlamchi asosi hisoblanadi. Ayni paytda, nazariy va umumpedagogik ta'lim chuqurlashtirilgan tarzda o'qitilishi muhim manbadir.

XULOSA VA MUNOZARA

Bularning barchasi bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda nazariy asolarga qat'iy tayanish kerakligini taqozo etadi. Chunki bu boradagi nazariy yondashuvlar quyidagi imkoniyatlarga ega:

- bilim berish;
- o'qitishning samarali metod va texnologiyalari bilan qurollantirish;
- kasbiy kompetensiyani shakllantirish;
- bo'lajak o'qituvchilarni amaliy faoliyatga yo'naltirish.

Shunday qilib, oliy pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashning nazariy masalalarini yangicha yondashuvlar asosida tadqiq etish zarurat bo'lib turibdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.// www.ziyounet.uz
2. Usmonov N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini milliy g'oya targ'ibotiga tayyorlashning pedagogik asoslari. –T., 2016.
3. Annamuratova S. K. O'zbekistonda maktab o'quvchilarini badiiy-estetik tarbiyalash. –T., 2011 yil.
4. Muammo G.V. Rassomlik va uning tasviriy vositalari. - M., 2018 yil.
5. Mardonov, Sh. K., & Jabbarova, O. M. (2020). TASVIRIY SANAT DARSLARI VAZIFALARI. Ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar, 1(3), 862-870.